

УДК 342.8:34:004

РЕГУЛИРОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО КОНТЕНТА В ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ: ОПЫТ КОРЕИ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ КАЗАХСТАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

КАРАБАЛАЕВ ЕРЛАН ЖАҒЫПШАРОВИЧ

Астана, Казахстан

Аннотация: В статье рассматриваются правовые и институциональные подходы к противодействию использованию дипфейков (синтетического контента) в электоральных кампаниях. На основе анализа южнокорейской модели регулирования выявляются системные вызовы для законодательства Казахстана. Автор обосновывает необходимость дифференцированного регулирования в электоральный и межэлекторальный периоды, введения специальных мер ответственности и создания институциональных механизмов мониторинга. Предлагаются рекомендации по адаптации корейского опыта с учетом национальных реалий.

Ключевые слова: дипфейки, синтетический контент, избирательное право, искусственный интеллект, Южная Корея, Республика Казахстан, правовое регулирование, медиаграмотность.

Введение

Стремительное развитие генеративных нейросетей привело к широкому распространению дипфейков - синтетических аудио-, фото- и видеоматериалов, визуально неотличимых от реальных, но созданных с целью введения в заблуждение (Виноградов, Кузнецова, 2024). В электоральном процессе подобные технологии представляют серьезную угрозу: они могут использоваться для дискредитации кандидатов, манипуляции общественным мнением и подрыва легитимности выборов.

На сегодняшний день лишь ограниченное число стран имплементировали специализированные меры по противодействию дипфейкам в избирательном законодательстве. Республика Корея выступает одним из флагманов, внедрив комплексный подход, сочетающий законодательные запреты, институциональные механизмы мониторинга и образовательные программы.

Целью статьи - является выявить ключевые вызовы для казахстанского законодательства и предложить системные рекомендации по их преодолению на основе анализа южнокорейской модели.

1. Дипфейки как объект правового регулирования в избирательной сфере

Дипфейк представляет собой материал, созданный с использованием ИИ, имитирующий реальность, но являющийся ложным. В отличие от традиционного монтажа, дипфейки характеризуются высокой степенью реалистичности (Виноградов, Кузнецова, 2024).

Специфика электоральных рисков обусловлена тремя факторами: асимметрия времени (создание занимает минуты, опровержение - часы и дни); прямое воздействие на свободу волеизъявления избирателей; трудность доказывания умысла (Виноградов, Кузнецова, 2024).

Международная практика выработала несколько подходов: прямой запрет в избирательный период; обязательная маркировка; постфактумное удаление и модерация; комбинация указанных мер.

2. Южнокорейская модель регулирования

2.1. Правовая рамка

В декабре 2023 года в Закон «О выборах государственных должностных лиц» внесены изменения (вступили в силу в январе 2024 года). Статья 82-8 устанавливает запрет на разработку, редактирование, распространение, показ и размещение ИИ-генерированных материалов в период с 90 дней до выборов и до дня выборов (NEC, 2024a; Yonhap, 2023).

За нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет или штрафом 10-50 млн вон (Hankookilbo, 2025). В межэлекторальный период обязательна маркировка синтетического контента (NEC, 2024a). За нарушение - лишение свободы до 5 лет или штраф до 50 млн вон.

2.2. Институты мониторинга

При Национальной избирательной комиссии действует Департамент расследований с Отделом киберрасследований. 9 апреля 2025 года создана Специальная оперативная группа с участием НИК, Национальной судебно-экспертной службы, KETI, KAIST, SeoulTech, юристов и политологов (Baotintuc, 2025).

Функциональная модель - трехуровневая система: первичный отбор (алгоритмы определяют подозрительные материалы); автоматическая ИИ-проверка (система AEGIS, включая детекторы диффузионных моделей и Intent Analysis Module); экспертная оценка (Baotintuc, 2025).

Алгоритм реагирования: модерация через платформы (меморандумы с Meta, YouTube, Naver, Какао); юридическое реагирование; публичные опровержения (NEC, 2024b).

2.3. Консультативные органы и медиаграмотность

При НИК действуют IENDC (Комиссия по интернет-новостям), ENDC (Комиссия по печатным СМИ), EBDC (Комиссия по ТВ и радио). IENDC может требовать удаления дипфейков, а при отказе передать в Комиссию по стандартам связи и Агентству интернета и безопасности для принудительного ограничения доступа (NEC, 2024b; NEC, 2024b).

Кроме того, согласно Национальному учебному плану 2022 года, медиаграмотность интегрирована в дисциплины «Корейский язык», «Медиа Коммуникации», обществознание и естественные науки, в рамках которых преподаются навыки по распознаванию фейковых новостей и манипулятивного контента и другие навыки (KERIS, 2022).

3. Законодательство Казахстана: вызовы и пробелы

В Казахстане отсутствует специальное регулирование дипфейков в электоральной сфере. В Конституционном законе «О выборах» нет норм, запрещающих создание или распространение синтетического контента.

Сформирован определенный фундамент: Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» (2023) устанавливает ответственность за ложную информацию (Закон РК «Об онлайн-платформах», 2023). Закон «Об искусственном интеллекте» (2025) вводит маркировку синтетического контента и запрет на системы ИИ, манипулирующие поведением (Закон РК «Об искусственном интеллекте», 2025; ст. 12; Kazinform, 2025). Однако закон не содержит специфических запретов в электоральной сфере.

Применимы положения Кодекса об административных правонарушениях (ст. 73-3 - клевета, ст. 456-2 - ложная информация) и УК РК (ст. 274 - заведомо ложная информация).

Основными пробелами в казахстанском законодательстве являются:

- 1) отсутствие дифференцированного режима в электоральный и межэлекторальный периоды;
- 2) отсутствие конституционно-правовой ответственности кандидатов и партий;
- 3) отсутствие ресурсов на мониторинг;
- 4) отсутствие межведомственных оперативных групп;
- 5) медиаграмотность не встроена системно в образование;
- 6) отсутствие технологических инструментов типа AEGIS.

4. Адаптация корейского опыта в Казахстане

4.1. Рекомендации по законодательству

Дополнить Конституционный закон «О выборах» нормой о запрете дипфейков, искажающих внешность, голос, действия или высказывания участников процесса, в период с 90 дней до дня голосования до официального опубликования итогов с сохранением обязательной маркировки в межэлекторальный период в соответствии с Законом «Об искусственном интеллекте».

Ввести административную ответственность с квалифицирующим признаком «создания дипфейков в целях воздействия на выборы» в комбинации с введением конституционно-правовой ответственности кандидата или политической партии, участвующей на выборах.

4.2. Рекомендации по институциональному обеспечению

Разработать алгоритм реагирования:

- 1) мониторинг соцсетей и видеохостингов;
- 2) выявление ИИ-генерации;
- 3) официальное опровержение;
- 4) обращение к источникам для удаления дипфейка;
- 5) передача материала в правоохранительные органы;
- 6) отказ/отмена регистрации кандидата или партийного списка.

4.2. Рекомендации по медиаграмотности

Рекомендуется включение вопросов по распознаванию дипфейков в образовательные дисциплины среднего образования и вузовские программы, а также поддержка инициатив по проведению обучающих мероприятий по медиаграмотности.

Заключение

Южнокорейская модель демонстрирует эффективность сочетания правового запрета в электоральный период, институтов мониторинга с ИИ-инструментами и образовательных программ. Казахстан сталкивается с вызовами отсутствия специального регулирования. Принятие Законов «Об искусственном интеллекте» и «Об онлайн-платформах» создают фундамент для адаптации. Предложенный комплекс рекомендаций позволяет адаптировать корейскую модель с учетом национальных реалий.

Дальнейшие исследования возможны в сфере разработки технических требований к системе мониторинга дипфейков на казахском и русском языках, анализа правоприменительной практики и оценки деятельности акторов в сфере выборов по использованию ИИ контента на выборах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Казахстан № 230-VIII от 17 ноября 2025 года «Об искусственном интеллекте». Adilet. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2500000230>
2. Закон Республики Казахстан № 231-VIII от 17 ноября 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации». Adilet. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2500000231>
3. Закон Республики Казахстан № 18-VIII от 10 июля 2023 года «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Adilet. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2300000018>
4. National Election Commission (NEC). (2024a). 90 Days Until National Assembly Elections: Election Campaigns Using Deepfake Restricted. <https://party.nec.go.kr/site/eng/ex/bbs/View.do?cbIdx=1270&bcIdx=226657>
5. National Election Commission (NEC). (2024b). NEC Holds the 22nd National Assembly Election Advisory Committee. <https://m.nec.go.kr/site/eng/ex/bbs/View.do?cbIdx=1270&bcIdx=227529>
6. Hankookilbo. (2025). Deepfake Disruptors in the Presidential Election: NEC Deploys AI Detection Tool 'Aegis'. <https://www.hankookilbo.com/news/article/A2025050717180005876>
7. Baotintuc.vn. (2025). Artificial Intelligence: South Korea Uses AI to Detect Fake Election Videos. <https://baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tri-tue-nhan-tao-han-quoc-su-dung-ai-phan-hien-video-gia-mao-ve-bau-cu-20250428174302923.htm>
8. Yonhap News Agency. (2023). 90-day ban on deepfake political ads passes parliamentary special committee. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20231205006400315>
9. Kazinform. Ответственность за дипфейки введут в Казахстане. 2025. URL: <https://www.inform.kz/ru/otvetstvennost-za-dipfeyki-vvedut-v-kazahstane-b1d334> (дата обращения: 16.06.2026).
10. Виноградов В.А., Кузнецова Д.В. (2024). Зарубежный опыт правового регулирования технологии «дипфейк», Право. Журнал Высшей школы экономики, 17(2), 215–240. DOI: 10.17323/2072-8166.2024.2.215.240